

NUTQIDA KAMCHILIGI BO'IGAN BOLALARNING UMUMIY PSIXOLOGIK TAVSIFNOMASI

Umrzoqova Guloyim
Orifjoniva Mahliyo

Amaliy psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126226>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning umumiy tavsifnomasi berilgan. Nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning kelib chiqish sabablari va turlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: nutq, dislaliya, rinolaliya, rinofoniya, disfoniya, dizartriya, alaliya, afaziya, duduqlanish, disgrafiya, agrafiya, diskleksiya.

Nutq turlari va nuqsonlarining tasnifi (klinik-pedagogik va psixologik-pedagogik). Nutq ko'plab fanlarning tadqiqot predmeti bo'lib xizmat qiladi va shu fanlar nuqtayi nazaridan murakkab va o'zaro moslashgan fiziologik mexanizm, akustik o'zgarishlar majmuyi, lingvistik konstruksiyalar tizimi, axborotni qabul qilish, saqlash, uzatish va ishlab chiqish jarayoni ko'rinishlarida namoyon bo'ladi.

Nutq oliy psixik funksiyalar tizimida yetakchi o'rin egallaydi hamda kishilarning yaratuvchanlik faoliyatida til vositasida o'zaromuloqotning asosiy shakli bo'lib xizmat qiladi. L.S.Vigotskiy bola nutqining uning atrofidagi katta kishilar ta'siri ostida shakllanish mexanizmlarini ko'rsatib berdi. Avval kattalar unga nutqiy ko'rsatmalar beradilar («qoshiqni ol», «o'yinchog'ingni menga ber» va h.k.), bunga javoban bola nomi aytilgan predmetni ko'zi bilan topadi va ko'rsatmani bajaradi. Bola faqat o'zi nutqni egallagandagina, o'ziga-o'zi buyruqlar, nutqiy ko'rsatmalar bera boshlaydi (avval ovoz chiqarib, keyin ichida) va o'z xatti-harakatlarini ularga bo'ysundiradi, ya'ni bola va katta odam o'rtasida taqsimlangan funksiya endi shaxsning psixik faoliyatining oliy shakllarini tashkil etish usuliga aylanadi. Oliy psixik funksiyalarning rivojlanish qonuni ham aynan mana shunda.

Nutq kishilar o'rtasida o'zaro aloqa jarayoni va tafakkur faoliyatining mexanizmi sifatida olib qaralar ekan, psixologlar uning o'zaro uzviy aloqada bo'lgan ikkita funksiyasini ajratib ko'rsatadilar: aloqa (kommunikativ funksiya) va tafakkur (nutqiy tafakkur funksiyasi).

Kommunikativ nutqda, o'z navbatida, xabar berish va harakatga da'vat etish funksiyalari farqlanadi. Nutq u yoki bu predmetlar, hodisalar, xatti-harakatlar, sifatlar, belgilar va h.k.ni bildirgani tufayli, fikrlarni ifodalash vositasi, shakli sifatida xizmat qiladi. Demak, bu bilan bog'liq holda u semantik funksiyani bajaradi. Biroq nutqning ahamiyati tafakkur jarayonida bu bilan cheklanib qolmaydi. Tilni ijtimoiy-belgili tizim sifatida o'zlashtirar ekan, odam til bilan uzviy aloqada bo'lgan tafakkurning mantiqiy shakllari va operatsiyalarini ham egallab boradi. Nutq atrof voqelikdagi predmetlar va hodisalarni analiz va sintez qilish, solishtirish va umumlashtirish vositasiga aylanadi. Shunga ko'ra avvalambor ekspressiv va impressiv nutq farqlanadi.

Ekspressiv nutq (eslash) — bu til yordamida o'z fikrini bayon qilish maqsadida tashqariga yo'naltirilgan nutq. U bir qancha bosqichlardan o'tadi: g'oya — ichki nutq — tashqi nutq.

Impressiv nutq (idrok qilish) — bu atrofdegilar nutqini idrok qilish, tushunishga asoslangan nutq turi. U og'zaki yoki yozma shakllarga ega. Bir qancha bosqichlardan o'tadi: nutqiy xabarni idrok qilish — axborot lahzalarini ajratish — idrok qilingan umumiy ma'nodagi sxemada ichki nutqni shakllantirish.

Nutq turlarining yanada kengroq tasnifi mavjud bo'lib, unga ko'ra og'zaki, yozma, ichki, avtonom, egosentrik, daktil, imo-ishorali nutq turlari farqlanadi.

Eshitib idrok etiladigan nutqiy vositalar yordamida amalga oshiriladigan verbal (so'zli) aloqani og'zaki nutq deb atash odat tusiga kirgan. Uning o'ziga xos jihati shundaki, nutqiy xabarning alohida komponentlari muayyan ketma-ketlikda yuzaga keladi va idrok etiladi. Og'zaki nutq murakkab, ko'p qirrali jarayon bolib, u tilning fonetik, leksik-grammatik tuzilishi va ovoznig (intonatsiya, temp, ritm va h.k.) o'zaro birlashuvini talab qiladi. Og'zaki nutqning monologik va dialogik shakllari mavjud bo'lib, dialogik nutq monologik nutqqa nisbatan birlamchidir. Yozma nutq deb yozma matnlar yordamida amalga oshiriladigan verbal (so'zli) aloqaga aytiladi. U keyinga qoldirilgan (masalan, xat) va to'g'ridan to'g'ri bolishi (dars, majlis paytida o'zaro almashinadigan xatchalar) mumkin. Yozma nutq og'zakidan faqat grafikadan foydalanishi bilangina emas, balki o'zining grammatik (avvalambor sintaktik) va stilistik tuzilishi bilan ham, ya'ni bu nutq uchun xos bo'lgan sintaktik konstruksiyalar, funksional uslublari bilan ham farqlanadi. U g'oyat murakkab kompozitsion tuzilishga ega bolib, bu tuzilish maxsus o'zlashtirib olishni talab qiladiki, bu maktab ta'limining asosiy vazifalaridandir. Ichki nutq deganda til vositalarining har xil turlaridan boshqa kishilar bilan bevosita aloqaga kirishmay turib foydalanishga aytiladi. Uning uchta asosiy turini ajratib ko'rsatish mumkin: a) ichida gapirib olish (tashqi nutq tuzilishini saqlasa-da, fonatsiyasiz, ya'ni ovoz ishtirokisiz sodir bo'ladigan nutq); b) asl ichki nutq (tafakkur vositasi sifatida xizmat qiladi, o'ziga xos birliklardan foydalanadi va tashqi nutq tuzilishidan farq qiladigan o'ziga xos tuzilishga ega bo'ladi); d) ichki dasturlash (biron fikr, butun bir matn yoki uning qismlarini miyada shakllantirish va mustahkamlash). Ontogenezda ichki nutq tashqi nutqni interiorizatsiyalash jarayonida shakllanadi.

Bolalar nutqi rivojlanishining ilk bosqichlaridan biri bolalarning avtonom nutqi deb ataladi. Uni kattalar nutqini egallashga o'tish davri deb atasa boiadi. Shakliga kola bolalar nutqi kattalarga taqlidan ularning nutqini yoki nutq qismlarini buzib talaffuz etish natijasidir. Uning o'ziga xos xususiyatlari: 1) so'z ma'nolarining turg'un emasligi, noaniqligi va ko'p ma'noliligi; 2) o'ziga xos umumlashtirish usuli (u predmetlarning obyektiv belgilari va funksiyalariga emas, bolaning subyektiv hissiy taassurotlariga asoslanadi. Masalan, bola ko'rayotgan adyol, paxmoq o'yinchoq, paxmoq kiyim kabi hamma yumshoq, tukli narsalar bola tilida bitta solz bilan ataladi); 3) fleksiyalar va so'zlar o'rtasidagi sintaktik munosabatlarning yo'qligi. Bolalarning bunday nutqi uzoq vaqt saqlanib turishi hamda nafaqat bola nutqining rivojlanishini, balki aqliy rivojlanishini ham orqaga tortishi mumkin. Bunday holatni profilaktika va korreksiya qilish uchun bolalar bilan maxsus ish olib boriladi. Shuningdek, bunday hollarda kattalardan bolalarga murojaat qilganda, ularning gapiga taqlid qilmay, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish talab etiladi.

Egosentrik nutq odamning o'ziga qaratilgan bo'lib, uning amaliy faoliyatini boshqaradi va nazorat qilib boradi. L.S. Vigotskiyning fikricha, u genetik jihatdan tashqi (kommunikativ) nutqqa borib taqaladi hamda uning qisman interiorizatsiyasidan yuzaga keladi. Egosentrik nutqni tashqi nutqdan ichki nutqqa o'ziga xos o'tish bosqichi deb hisoblash mumkin.

Daktil yoki imo-ishorali nutq surdopedagogikada kar bolalarni nutqqa o'rgatishda qo'shimcha nutqiy vosita sifatida, shuningdek, karlarning hamda karlar bilan eshitadigan kishilarning o'zaro aloqaga kirishish vositasi sifatida qo'llanadi.

Nutq buzilishlari deganda turli kasalliklar oqibatida tarkib topgan nutqning buzilishi (kattalarda) yoki bolalar nutqining normal rivojlanishidagi buzilishlar tushuniladi. Nutq faoliyati normal rivojlanishi uchun miyaning barcha qismlari va tuzilmalari saqlangan va sog' boiishi lozim. Eshitish, ko'rish va motor analizatorlaridagi periferik va markaziy bo'limlarining shikastlanishi esa nutqning

u yoki bu buzilishlarini keltirib chiqaradi (A. Mitrinovich-Modjiyevska; K.P. Bekker, M.Sovak; N.M.Asatiani, L.I.Yuelyakova, N. A. Vlasova va b.; L.S. Volkova, R.I.Lalayeva, Y.M. Mastyukova).

Logopediyada nutq normalari va uning buzilishi tushunchasini farqlash muhimdir. Nutq normasi deganda, nutq faoliyati jarayonidagi til ishlatilishining umumiy qabul qilingan variantlari tushuniladi. Nutqning normal faoliyati holatida uning psixofiziologik mexanizmlari saqlangan boiadi. Nutq buzilishlari gapiruvchi shaxsning ma'lum til muhitida qabul qilingan, nutq faoliyati normal holda ishlayotgan psixofiziologik mexanizmlarining zaiflashuvi bilan bog'liq holda til normalaridan chetlashuvi bilan belgilanadi. Kommunikativ nazariya nuqtayi nazaridan qaraganda, nutq buzilishlari bu aloqa vositasining buzilishidir.

Nutq buzilishlarining murakkab strukturasi anglash, ularning birlamchi va ikkilamchi ko'rinishlarini, keyin esa korreksion va terapevtik yordam usullarini aniqlash ishlarini faqatgina nutq buzilishlarining tasnifi asosida amalga oshirish mumkin.

Uzoq vaqt davom etgan kuzatishlar va tadqiqotlar asosida hozirda nutq buzilishlarining ikkita asosiy tasnifi ishlab chiqildi: klinikpedagogik va psixologik-pedagogik.

Nutqning klinik-pedagogik tasnifida klinik sindromlar logopedik korreksiyalash yoli bilan tuzatilishi lozim boigan buzilishlar bilan o'zaro aloqada ko'rib chiqiladi. Bu tasnifda nutq buzilishlarining quyidagi turlari farqlanadi: dislaliya, rinolaliya, rinofoniya, disfoniya, dizartriya, alaliya, afaziya, disgrafiya va disleksiya, duduqlanish.

Dislaliya deb tovushlarning buzilgan talaffuziga aytiladi. Dislaliyaning ikki xil turi mavjud: mexanik dislaliya va funksional dislaliya. Periferik nutq apparatida yuz beradigan anatomik o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan talaffuz kamchiliklari mexanik dislaliya deyiladi. Oilada ikki tillilik, somatik holatlar, nutqiy faoliyatning noto'g'ri yolg'a qo'yilganligi natijasida funksional dislaliya vujudga keladi. Dislaliya logopedlar tomonidan tovushlar ustida ishlash jarayonida bartaraf etiladi.

Rinolaliya yoki manqalik — periferik xarakterdagi organik nutq kamchiligi; mexanik dislaliyaning bir turi. Burun bo'shlig'i normal ishtirokining buzilishi natijasida tovushni noto'g'ri talaffuz qilish. Rinolaliyaning ikki ko'rinishi mavjud: ochiq rinolaliya va yopiq rinolaliya. Ochiq rinolaliyada nutq tovushlarini talaffuz qilish vaqtida havo oqimi faqat og'iz bo'shlig'idan emas, balki burun bo'shlig'idan ham chiqib ketadi. Yopiq rinolaliyada esa havo oqimi faqat og'iz bo'shlig'idan chiqib ketadi. Burun bo'shligida polip, o'simtalar, adenoidlar mavjudligi yopiq rinolaliyaga olib keladi. Yopiq rinolaliyada M, N, NG burun tovushlari buzib talaffuz qilinadi, ya'ni M tovushi B tovushiga, N tovushi esa D tovushiga o'xshash talaffuz etiladi. Yopiq rinolaliyada burun bo'shlig'idagi to'siqni yo'qotishga qaratilgan davolash ishlari olib boriladi. Kar bolalarda eshitish orqali talaffuzni boshqara olmaslik natijasida funksional yopiq rinolaliya kuzatiladi. Bunda burun bo'shlig'ida hech qanday to'siq bo'lmaydi. Nutq tovushlarini (burun tovushlaridan boshqa tovushlarni) normal holda talaffuz qilganda, yumshoq tanglay odatda tomoqning orqa qismi bilan jiplashib, havo oqimi burun bo'shlig'iga o'tmasdan og'iz bo'shlig'idan chiqadi, buning natijasida nutq tovushlari o'zining normal tembriga ega bo'ladi. Qattiq tanglaydagi yoriqliklar, yumshoq tanglay falaji va parezlari natijasida esa yumshoq

tanglay tomoqning orqa qismi bilan yetarli darajada jipslashmaydi va havo oqimi burun bo'shlig'iga o'tib ketadi hamda tovushlar manqalanib talaffuz etiladi. Bunday paytda ochiq rinolaliya ro'y beradi. Ochiq rinolaliya yopiq rinolaliyaga nisbatan ko'proq uchraydi. Ochiq rinolaliyani davolash kompleks usulda olib boriladi. Qattiq va yumshoq tanglaydagi yoriqliklar operatsiya yo'li bilan tuzatiladi yoki maxsus plastinalar (obturatorlar) tayyorlanib, yoriqliklar shu plastinalar bilan yopiladi. Shu bilan bir qatorda logopedik mashg'ulotlar operatsiyadan oldin va operatsiyadan keyin ham olib boriladi.

Rinofoniya - nutq tovushlarining me'yoriy artikulyatsiyasida ovoz tembrining buzilishi, fonatsiya jarayonida og'iz va burun bo'shlig'i ishtirokining muvofiqlashmasligining hisobga olinishi.

Disfoniya — ovoz apparatining patologik o'zgarishlari oqibatida fonatsiyaning ishdan chiqishi, yoki fonatsiyaning yo'qligi (afoniya), yo boimasa ovoz kuchining (disfoniyaning) yo'qligi, ovoz tembrining buzilishida namoyon bo'ladi. Ovoz paychalaridagi tugunchalar, hiqildoq va ovoz paychalarida papillamatoz, hiqildoq stenozi (hiqildoqning torayishi) periferik xarakterdagi organik disfoniya olib keladi. Funktsional disfoniyaning paydo bo'lishiga psixik travmalar sabab bo'ladi. Kuchli emotsional holat nafas olishga, ovoz hosil qilishga ta'sir ko'rsatadi. Hosil bo'lgan patologik mexanizmlar nevrotiklarda, ayniqsa tez mustahkamlanib qoladi. Disfoniyaning oliy formasi — isterik mutizmdir (ovozning to'satdan va butunlay yo'qolishi). Isterik mutizm qattiq qo'rqish natijasida sodir bo'ladi. Isterik mutizm (soqovlik) keyinchalik tutilib gapirishga o'tishi mumkin. Disfoniyaning afoniyadan farqi shundaki, unda ovoz saqlanadi, ammo jarangsiz, sust, xirillagan bo'ladi. Ovozni tiklash uchun davolash ishlari bilan bir qatorda logopedik mashg'ulotlar ham olib boriladi.

Dizartriya — markaziy nerv sistemasining organik shikastlanishi oqibatida til tovush tizimining buzilishi (tovush chiqarish, prosodiya, ovozlari). Nutq organlarining (yumshoq tanglay, til, lablarning) kam harakatlanishi natijasida nutq tovushlari artikulyatsiyasi qiyinlashadi.

Dizartriya, ko'pincha talaffuz qilishning buzilishi bilan chegaralanmaydi, nutqni tushunish va leksik-grammatik tomonlariga tegishli bo'ladi. Dizartriyaning og'ir formalarida nutq butunlay tushunarsiz bo'ladi, bunday holat anartriya deb ataladi. Dizartriyaning davolashda maxsus logopedik mashg'ulotlar olib boriladi, shuningdek, vrachnevropatolog tavsiyasiga ko'ra tibbiy tadbirlar ko'riladi.

Alaliya bola rivojlanishining homila yoki ilk davrida bosh miya po'stlog'ining nutq zonasida organik shikastlanish oqibatida nutqning yo'qligi (nutq shakllanishiga qadar) yoki rivojlanmaganligini anglatadi. Alaliyaning ikki turi ma'lum: motor va sensor alaliya. Motor alaliya nutq harakat analizatori po'stloq uchining (Broka markazining jarohatlanishi natijasida sodir bolib, bunday holatda bola o'zgalarning nutqini tushuna olsa-da, lekin gapira olmaydi. Sensor alaliya eshitish analizatori po'stloq uchi (Vernike markazi)ning jarohatlanishi natijasida ro'y beradi. Sensor alaliyada bola o'zgalarning nutqini tushuna olmaydi va gapirmaydi. Alaliyani bartaraf etishda bilish faoliyatini rivojlantirish, tovush va morfologik tahlillarni hosil qilish, nutqning ma'no tomonlarini shakllantirishga qaratilgan maxsus metodikalar qo'llaniladi.

Afaziya - bosh miyaning lokal jarohatlanishi natijasida ro'y beradigan nutqning to'la yoki qisman yo'qolishi. A.R.Luriyaning tasnifiga ko'ra afaziyaning yetti xil formasi mavjud: motor, sensor, mnestik, semantik, dinamik, amnestik, total afaziyalar. Motor afaziyada harakatlantiruvchi motor nutq markazi (Broka markazi) shikastlanadi. Motor afaziyada

nutqning ekspressivligi buziladi, bemor butunlay gapira olmaydi yoki faqat ayrim so'zlarni, qisqa-qisqa jumalarnigina ayta oladi. Bunda so'zlarning tovush va bo'g'inlar strukturasi buzilgan bo'ladi. Motor afaziyada bemorlar o'zgalar nutqini ko'pincha tushuna oladilar. Sensor afaziyada Vernike nutq markazi zararlanadi. Bunda bemorlar so'zlar va nutq tovushlarini idrok etolmaydilar va boshqalar nutqini tushunmaydilar. Afaziya alaliyadan farq qiladi. Alaliyada nutq rivojlanishi buzilsa, afaziyada aslida rivojlangan nutq yo'qoladi. Total afaziyada bemor ham gapira olmaydi, ham o'zgalarning nutqini tushunolmaydi. Amnestik afaziyada bemorlar so'zlar va ularning ma'nosini esdan chiqaradilar.

Ular bilan logopedik mashg'ulotlar o'tkazish bilan bir qatorda tibbiy tadbirlar ham olib boriladi. Duduqlanish — periferik nutq apparatining pay tortishi natijasida nutq sur'ati va ravonligining buzilishi. Bunda ayrim tovush va bo'g'inlar, so'zlar qayta-qayta takrorlanadi yoki to'xtalib talaffuz etiladi. I.P. Pavlovning oliy nerv faoliyati qonuniyatlari haqidagi ta'limotiga ko'ra, duduqlanish nevrozning bir turi hisoblanadi. Oliy nerv faoliyatining buzilishi va nutq mexanizmlarini boshqarishda

ishtirok etadigan oliy nerv jarayonlarining buzilishi duduqlanishning asosi hisoblanadi. Ovoz bo'limida pay tortishganda, tovush (un) paychalari bir-biriga mahkam jiplashib, o'z vaqtida bir-biridan ajralolmaydi, natijada tovushlar, bo'g'inlar to'xtalib-to'xtalib talaffuz qilinadi. Artikulatsiya bo'limida pay tortishishi ko'proq til va lab mushaklariga tarqaladi. Nafas bo'limida pay tortishishi natijasida nafas chiqarish jarayoni nafas olishdan ustun kelib, chiqayotgan havo oqimi talaffuz etish uchun yetishmaydi. Duduqlanib gapirishning og'ir formasida pay tortishishi yuz va tana muskullariga ham tarqaladi. Bunda beixtiyor ko'z olaytirish, boshni orqaga tashlash holatlari ham kuzatiladi. Aslida pay tortishishi ikki xil bo'ladi: klonik va tonik. Klonik pay tortishish vaqtida so'zning birinchi tovushi yoki bo'g'ini bir necha marta takrorlanadi (pa-papa-part). Tonik pay tortishish vaqtida esa so'z boshida to'xtalish ro'y beradi va tutilib gapiruvchi bir tovushdan ikkinchi tovushga o'tolmaydi, uzoq tutilib, to'xtalib qoladi (p... part). Odatda, tutilib gapirish 2-3 yoshdan boshlanadi. Duduqlanishga qattiq qo'rqish, turli yuqumli kasalliklar, noto'g'ri nutq tarbiyasi va psixik zaiflik, irsiyat moyilligi sabab bo'ladi. Duduqlanish hayajonlanganda, uyalganda, kutilmagan vaziyatlarda ko'proq sodir boiadi. Bola o'z vaqtida to'g'ri davolanmasa, maktabga chiqqanda duduqlanish yanada kuchayadi. Duduqlanish, ayniqsa o'smirlik davrida kuchayishi

mumkin. Duduqlanish nevroz (asab) kasalligining alohida formasi bo'lgan ligi uchun, tibbiyot, psixoterapevtik vositalar va tadbirlar kompleksi yordamida bartaraf etiladi. Vrach-psixiatr tutilib gapiruvchiga dori-darmon va psixoterapevtik davo tadbirlarini belgilaydi.

Pedagogik-logopedik tadbirlarning vazifasi muntazam o'tkaziladigan mashg'ulotlar paytida tutilib gapiruvchi nutqining to'g'ri, tekis, ravon ifodali chiqishiga erishishdan iborat.

Disgrafiya yoki agrafiya. Yozuvning buzilishi yoki butunlay bo'lmasligi, og'zaki nutqning rivojlanmaganligi disgrafiyaning asosiy belgilaridir. Yozuv jarayonida ishtirok etuvchi analizatorlardan birining jarohatlanishiga qarab, disgrafiyaning akustik, motor, optik, ideomotor turlari farqlanadi. Akustik disgrafiya eshitish analizatorining buzilishi natijasida eshitish diqqati, eshitish idroki, tovush analizi va sintezining rivojlanmay qolganligi natijasida yuzaga keladi. Bolalar talaffuz jihatdan o'xshash tovushlarni, jarangli va jarangsiz undosh tovushlarni ajrata olmaydilar, harflarni tashlab ketadilar, o'rnini almashtiradilar yoki qo'shib yozadilar. Optik disgrafiyada ko'rish analizatorining jarohatlanishi natijasida ko'rish idroki, ko'rish analizi va sintezi, fazoviy tasavvurlar shakllanmagan bo'ladi. Optik disgrafiyada yozilishi

jihtadan o'xshash harflar birbiri bilan almashtiriladi (m — 1, n — i, t — p, s — o, b — d, l — d, k — i va h.k.). Optik disgrafiyaning bir ko'rinishi oynavon xatdir. Motor disgrafiyada nutqni harakatlantiruvchi analizatorning buzilishi talaffuz kamchiliklariga olib keladi. Ideomotor disgrafiya shakllangan yozuv malakalarining bosh miya travmalari natijasida yo'qolishidir. Disgrafiyaning bartaraf etishda og'zaki nutqdagi kamchiliklarni tuzatish, o'qish va yozishni rivojlantirishga oid maxsus mashqlar olib boriladi.

Disleksiya (aleksiya) — bosh miya yarim sharlari qobigldagi ba'zi nerv markazlarining zararlanishi yoki yetarli rivojlanmaganligi natijasida o'qish jarayonining buzilishi. Disleksiyaning quyidagi turlari farqlanadi: fonematik, optik, semantik, agrammatik, taktil, mnestik. Fonematik disgrafiya eshitish qobiliyatining rivojlanmay qolganligi sababli vujudga keladi. Disgrafiyaning bu shaklida bolalar bir necha yil davomida to'g'ri o'qishni o'zlashtira olmaydilar. Ayrim harflarni qiyinchilik bilan o'zlashtirsalar-da, bo'g'inlab o'qiy olmaydilar yoki o'qish paytida qo'pol xatolarga yo'l qo'yadilar. Optik disgrafiya ko'rish analizi, sintezi va fazoviy tasavvurlarning shakllanmaganligida namoyon bo'ladi. Optik disgrafiyada harf va tovush o'rtasidagi bog'lanish buzilgan bo'ladi, o'xshash harflar yozuvda almashtiriladi (m — n; yozma — m — 1, i — sh, t — p, b — d, hamda bosma P — N, N — 1, S — O va h.k.). Semantik disgrafiya nutqning leksik-grammatik tomoni rivojlanmaganligi tufayli yuzaga keladi va o'qilgan matnni idrok qila olmaslik va gapirib berolmaslikda namoyon bo'ladi. Agrammatik disgrafiya nutqning grammatik buzilishi natijasida sodir bo'ladi. Taktil disgrafiya ko'r bolalarda kuzatiladi. Menestik disgrafiya mnestik jarayonlarning buzilishi tufayli kelib chiqadi. Ish usullari disgrafiyaning turiga qarab tanlanadi va logopedik mashg'ulotlar jarayonida tuzatib boriladi.

Psixologik-pedagogik tasnif logoped ishining amaliy ehtiyojlari hisobga olingan holda tuziladi. Bu tasnif avvalambor psixologiklingvistik mezonlar asosida nutq simptomatikasini aniqlashga qaratilgan bo'ladi. Bu tasnifda nutqning qaysi komponentlari va qay darajada buzilganligi hisobga olinadi, bu esa nutq buzilishlarining quyidagi guruhlarini farqlashga imkon beradi:

- 1) nutqning fonetik buzilishlari — bitta tovush yoki bir nechta tovushlarning talaffuzda buzilishi;
 - 2) nutqning fonetik-fonematik buzilishlari — bu yerda nutqning fonetik jihatlari bilan birga fonematik jarayonlarning ham rivojlanmay qolganligi kuzatiladi;
 - 3) nutqning to'liq rivojlanmaganligi (I, II, III, IV darajalari) — bunda til tizimining barcha komponentlari (leksika, grammatika, fonetika va fonematika) buzilgan bo'ladi;
 - 4) duduqlanish. Bunda nutqning kommunikativ (aloqa o'rnatish) funksiyasi buziladi.
- Psixologik-pedagogik diagnostika o'tkazilganidan keyin, nutq kamchiliklarining xulosalari ikkala tasnif asosida quyidagi tartibda keltiriladi.

1. Nutqning toliq rivojlanmaganligi (I daraja). Motor alaliya.
2. Nutqning to'liq rivojlanmaganligi (1 daraja). Sensor alaliya.
3. Nutqning toliq rivojlanmaganligi (1 daraja). Aniq ifodalanmagan soxta bulbar dizartriya.
4. Nutqning toliq rivojlanmaganligi (I daraja). Motor alaliya, duduqlanish.
5. Nutqning toliq rivojlanmaganligi (I daraja). Sensomotor alaliya.
6. Nutqning toliq rivojlanmaganligi. Bolalar afaziyasi.
7. Nutqning toliq rivojlanmaganligi (II daraja). Aniq ifodalanmagan soxta bulbar dizartriya.
8. Nutqning toliq rivojlanmaganligi (II daraja). Motor alaliya.
9. Nutqning toliq rivojlanmaganligi (II daraja). Motor alaliya, duduqlanish.

10. Nutqning leksik-grammatik rivojlanmaganligi. Motor alaliyadan chiqish.
11. Nutqning fonetik-fonematik buzilishi. Aniq ifodalanmagan soxta bulbar dizartriya.
12. Nutqning fonetik-fonematik buzilishi. Ochiq organik rinolaliya.
13. Nutqning fonetik buzilishi. Funktsional motor dislaliya.
14. Nutqning fonetik buzilishi. Ochiq organik rinolaliya.

Xulosa: Nutq buzilganda, ayniqsa, nutqning to'liq rivojlanmasligi kamchiligida bolalarni maxsus o'qitmay turib butun til sistemalarining shakllanishi juda qiyin va umuman mumkin emas. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar guruhlarida o'qitishdan maqsad nutqdagi kamchilikni va rivojlanmaslik natijasida kelib chiqqan ikkilamchi alomatlarini yo'qotishdan iborat. Nutqni tuzatish, bolalarni tarbiyalash va o'qitish ishlarini logoped, psixolog, tarbiyachi, musiqa rahbari bolaning ota-onasi bilan uzviy muloqotda amalga oshiradi.

References:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. — Toshkent, 1997.
2. O'zbekiston «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni. 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi «Nogironlar huquqini ijtimoiy himoyalash to'g'risida»gi qonun. — Toshkent, 1991
4. Ayupova M. Logopediya. — T., 2011.
5. L.R. Mo'minova. Logopediya. — T., 2006.
6. L.R. Mo'minova, M.Y. Ayupova. Logopediya. — T., 1993.
7. L.R. Mo'minova. Nutqida kamchiligi bor bolalarning psixologik-pedagogik diagnostikasi. — T., 2012.